

GʻAFUR GʻULOMNING NASRIY ASARLARIDA KASB–HUNAR VA KIIYIM–KECHAK NOMLARINING LEKSIK XUSUSIYATLARI

Nodira Hamidova,

Termiz davlat pedagogika instituti oʻqituvchisi

ANNOTATSIYA

Maqolada Gʻafur Gʻulomning nasriy asarlarida kasb–hunar, kiyim–kechak nomlarining leksik xususiyatlari qalamga olingan. Taʼkidlanishicha, Gʻafur Gʻulom asarlari tilining obrazli ifoda vositalari tizimida kasb–hunar, kiyim–kechak nomlari alohida eʼtiborni tortadi. Gʻafur Gʻulom leksikasida turli kasb – hunarga oid soʻzlar va kiyim–kechak nomlari, etnonimlar, dialektal soʻzlar, jargonlar, istemoldan chiqqan, ammo oʻrni bilan uslubiy talablarga koʻra qoʻllanuvchi soʻzlar, yangi kashf etilgan narsalar atamasi, arxaik va tarixiy soʻzlar faol qoʻllangan.

Kalit soʻz va iboralar: Gʻafur Gʻulom, nasriy asar, kasb–hunar, kiyim–kechak, leksik xususiyat, obrazli ifoda, arxaik, tarixiy soʻzlar.

АННОТАЦИЯ

В государственных описаниях лексические характеристики названий профессионалов и одежды в прозаических произведениях Гафура Гулама. Отмечается, что в системе образных средств выразительности языка произведений Гафура Гулама особое внимание привлекают названия профессий и одежды. В лексиконе Гафура Гуламы используются активные слова, относящиеся к различным профессиям и одам, этнонимы, диалектные слова, жаргонизмы, слова, вышедшие из употребления, не используемые в соответствии с методическими требованиями, термины вновь открытых вещей, архаические и исторические слова.

Ключевые слова и фразы: Гафур Гулам, прозаическое произведение, профессия, одежда, лексический признак, образное выражение, архаика, исторические слова.

ANNOTATION

In the article, the lexical characteristics of the names of professions and clothes in Gafur Ghulam's prose works are written. It is noted that the names of professions and clothes attract special attention in the system of figurative means of expression in the language of Gafur Ghulam's works. In Gafur Ghulam's lexicon, words related to various professions and clothes, ethnonyms, dialectal words, slangs, words that are out of use but are used in accordance with methodological requirements, terms of newly discovered things, archaic and historical words are actively used.

Key words and phrases: Gafur Ghulam, prose work, profession, clothing, lexical feature, figurative expression, archaic, historical words.

Turli davrlarda yaratilgan yetuk ijodkorlar asarlari tilini milliy til manbai sifatida chuqur o'rganish, unda qo'llangan har bir so'zning bosh lug'aviy va ko'chma, ya'ni matniy ma'nolarini aniqlash, so'zning eskirishi, fonetik, grammatik, leksik arxaiklashishi, davrlar o'tishi bilan ma'noning kengayishi va torayishi, yangi ma'no kasb etishi, asar ruhiyatiga xos ijodkor ichki tuyg'ularini tushunish kabi til bilimi bilan bog'liq masalalarni ilmiy asoslash muhim tadqiqotlardan biridir.

O'zbek adabiy tili o'tmishi, hozirgi holati, ijodkor yashagan davr tilining umumiy yo'nalishi va rivojlanish qonuniyatlarini belgilashda, tilda ro'y berayotgan jarayonlarni o'zida aks ettirgap mohir so'z sanatkori G'afur G'ulom asarlaridagi o'ziga xoslik, Abdulla Qodiriy, Oybek, Abdulla Qahhor asarlari tili kabi milliy adabiyotimiz uchun kerakli so'zlarni tanlay bilishda konkret tasvirdan keng umumiy planda foydalanishda namoyon bo'lgan.

G'afur G'ulomning badiiy asarlarida hayotning turli jabhalariga taalluqli bo'lgan so'z va atamalar ijodkor uslubiga xos o'z badiiy ifodasini topgan.

Abdulla Oripov "G'afur G'ulom chindan ham ulug' zakovat egasi edi. Buning isboti uning jo'shqin va dono badiiyati, G'afur G'ulomning hech bir adibnikiga o'xshamaydigan chinakam milliy xalqchil prozasi – nasriy asarlaridir"[1], deya adibning serqirra ijodkor ekanligi, jo'shqinligi va donoligi bilan boshqalardan ajralib turishini ta'kidlaydi.

G'afur G'ulom so'z sanati ustida qunt bilan ishlaganlardan biri. U o'z asarlarida jozibador manzara yaratish maqsadida so'zning hissiy kuchini oshirib, kishida his-hayajon uyg'otib hayratda qoldiradigan real hayotiy va jonli lavhalar tasvirida namoyon etadi.

G'afur G'ulomning "Tirilgan murda", "Netay", "Shum bola", "Yodgor" qissalari XX asr voqeligining badiiy talqinlari nuqtai nazaridan yangicha qarashlar asosida o'rganilgani, yozuvchining ijtimoiy davr va shaxsni badiiy ifoda etishdagi poetik mahorati kashf etilganida namoyon bo'ladi.

G'afur G'ulom asarlari tilida voqea-hodisalarni real tasvirlash maqsadida arabiy, forsiy, qadimgi, eski turkim tillardagi lugaviy birliklar aslidagidek aynan qo'llangan. Jumladan, hozirgi o'zbek tilida kam uchraydigan ko'tarmachi (optom), paxtafurush

(paxta sotuvchi), gaz (uzunlik o'lchovi metr), xo'qa (yog' idish), bo'yincha (tepgdosh), qo'ndiq, yaktak, lila, guppi, mursak, savagich, chirmandachi, kuchala, irvit kabi leksemalarning ba'zilar qadimgi, eski turkiy tillari davrida bosh ma'noda qo'llangan bo'lsa, ba'zilar eski o'zbek tilida ko'chma ma'noda ishlatilgan[2]. Aslida ham badiiy asar tili mohiyatan tasirchan emotsional – ekspressiv tildir.

G'afur G'ulom asarlari tilining obrazli ifoda vositalari tizimida kasb–hunar, kiyim–kechak nomlari alohida e'tiborni tortadi. “Yezuvchi individual nutq sifatlashlarini biror parsa va hodisani obrazli gavdalantirish, bir turdagi predmetlarning o'ziga xos ayrim belgi, xususiyatlarini yorqinlashtirish maqsadida qo'llaydi“[3].

G'afur G'ulom leksikasida turli kasb – hunarga oid so'zlar, etnonimlar, dialektal so'zlar, jargonlar, istemoldan chiqqan, ammo o'rni bilan uslubiy talablarga ko'ra qo'llanuvchi so'zlar (olovni junashgirib ketmoq, shilingpocha, shirava), yangi kashf etilgan narsalar atamasi, arxaik (yonchiq) va tarixiy so'zlar (g'ulom), boshqa tildan o'zlashgan so'zlar faol qo'llangan.

Shoir asarlarida qo'llangan turli sohalarga ond so'zlarni leksik – semantik jihatdan bir nisha o'nlab guruxga ajratish mumkin. Bular: kishi ismlari, laqablar, etnonimlar, kosiblikka oid atamalar, qush nomlari, inson a'zolari nomlari, xo'jaliikka oid atamalar, hayvonot dunyosi va o'simliklar dunyosiga oid atamalar, ijtimoiy – siyosiy, harbiy atamalar, marosim nomlari, o'lchov, ogirlik, masofa, savdo–sotiqqa oid atamalar, kiyim – bosh atamalari, qavm– qarindoshlik atamalari, taom nomlari, msva nomlari, dori–darmon, mato nomlari, fasllarga oid so'zlar va b.

Kiyim kichik atamalari: olacha yaktak (135), surn yaktak (136), cho'ntak (135), yeng (135), lipa (135), to'pi//to'ppi (136), qalpoqcha (137), qo'lqop (140), etak (141), poyma–poy sag'ri kovush (144), ishtonbog', ishtonpocha (143), ro'mol (144), yeng (144), salloti shim (144), quroq (144), saxtiyon maxsi (144), laxtak, ko'ylak– ishton (145), belbog (147), kiyiz chakmon, namat qalpog' (150), ko'k movut shim (150), jamol (8), bekasam to'p (9), qiyiq (9), surmarang shohi salla(18), ko'k movut kamzul (18) kabilar.

– Yuragingnz dov bermayaptimi, yigitcha? *Do'ppi, kiyik – savlat.* deng–chi, bo'lmasa?... (“Yodgor”. 5)[4]

Pushaymon ohangi bilan:

–Esiz, esiz yigitlik. Zap odamidan xolis xizmat so‘ragan ekanman –ku; bo‘ldi–yey, esizgina sirlarim. Keling, hali ham bo‘lsa *paranjnni tunga ayirbosh qilamiz*, – dedi (“Yodgor”. 6) [5].

Ijodkorning turli mavzuga bag‘ishlangan badiiy asarlarida badiiylikni oshirish, shu bilan birga o‘quvchida real tasviriy holatni ishontira bilish, turli sohalarga oid so‘z va atamalarni soha mutaxassisi darajasidan ham ortiq o‘ziga xos uslubda adabiy til normasi sifatida tasvirley olish so‘z san’atkoridan katta mahorat talab etadi.

G‘afur G‘ulomning badiiy asarlarida hayotning turli jabhalariga taalluqli bo‘lgan so‘z va atamalar, jumladan, kiyim–kechak nomlari ijodkor uslubiga xos o‘z badiiy ifodasini topgan. Bu esa, albatta, so‘z san’atkorining dunyoqarashi bilan bog‘liq kuzatuvchanlik, turli soxdlarga bo‘lgan qiziquvchanlik, ayniqsa, gumanistik g‘oyalar bilan yo‘g‘rilgan ijtimoiy, tabiiy sohalarga nisbatan chuqur mulohazakorligidan darak beradi.

Xulosa, G‘afur G‘ulom asarlaridagi oddiy xalqning mayda kosiblikdan tortib, bozor muomalasi, savdo–sotiq bilan bog‘liq o‘zaro munosabatlari, shuningdek, turli toifadagi insonlar hayotida ro‘y bergan hodisalar, ijtimoiy–iqtisodiy masalalar tafsiloti ijodkor tafakkurida chuqur joy olganligi kishini hayratga soladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Oripov A. Adolat ko‘zgusi. – Toshkent: Adolat, 2005. 240–bet.
2. Adabiyotimiz sahifalari: Adabiy–uslubiy qo‘llanma / U.Qosimov, L.Sindorov, M.Nizomova; – T.: “Iqtisod–Moliya”, 2017.– 160 b.
3. Qozoqboy Yo‘ldosh. So‘z yolqini. – Toshkent. G‘afur G‘ulom nomidagi NMIU, 2018. 58–bet.
4. Turkiy adabiyot durdonalari. G‘afur G‘ulom. “O‘zbekiston”. Toshkent, 2022 yil, 5–b.
5. G‘ulom G‘.. Tanlangan asarlar. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot–matbaa ijodiy uyi, 2012.
6. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOG‘LIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. *PEDAGOGS*, 46(1), 63–66.
7. Majidova Shahnoza. (2023). GIDRONIMLAR LISONIY QIMMATGA EGA BO‘LGAN TIL BIRLIGI SIFATIDA. *Proceedings of International Educators Conference*, 2(1), 648–653.

8. Shaxnoza Majidova. (2021). HISTORY OF THE STUDY OF HYDRONYMS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 676–680.

9. Majidova Shahnoza Komilovna, & Normamatova Husnora Shomamat qizi. (2024). XUSUSIYAT BILDIRUVCHI SIFATLARLARNING LEKSIK VA GRAMMATIK XUSUSIYATLARI. *PEDAGOGS*, 57(1), 153–157.

10. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 5.

11. Sayfullayev N. H. o'g'li. (2023). IJTIMOIIY – SIYOSIY TERMINLAR TUSHUNCHASI VA TALQINI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(12), 106–111.

12. Sayfullayev Najibullo Hayriddin o'g'li, & Jo'rayeva Marjona Baxtiyor qizi. (2024). O'ZBEK TILINING JAMIYAT TARIXI BILAN BOG'LIQLIGI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 155–157.

13. Sayfullayev Najibullo Hayriddin o'g'li, & Ro'ziyeva Umida Azamat qizi. (2024). G'AFUR G'ULOMNING “SHUM BOLA” ASARIDAGI TARIXIY VA ARXAIIK SO'ZLAR. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 22(6), 353–356.

14. Lobar Mardonova, & Sevinch Abirova. (2024). TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATI TARIXI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 79–82.

15. Toshqulova Zebiniso Baxriddin qizi. (2024). OKSYUMORONNING EMOTSIONAL-EKSPRESSIV XUSUSIYATLARI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 26–30.

16. Nodira Hamidova. (2024). G'AFUR G'ULOM HIKOYALARIDA SO'Z IJODKORLIGINING LISONIY-KOGNITIV TAHLILI. *PEDAGOGS*, 57(1), 139–142.

17. Avriddinov Jobir Musulmon o'g'li, & Shonazarova Madinabonu Xamrobek qizi. (2024). RO'DAKIYNING SHE'RIYATI VA TILI HAQIDA BA'ZI MULOHAZALAR. *PEDAGOGS*, 57(1), 143–146.